

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ХАЛИКОВА ХУРШИДА АБДУЛЛАЕВНА

соискатель ЧГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050951>

Аннотация: в данной статье рассматриваются меры по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных педагогических кадров и обеспечению образовательных учреждений такими кадрами, передовые педагогические методы и технологии в образовательном процессе, использование информационно-коммуникационных средств в электронных образовательных ресурсах и мультимедийных презентациях, профессионально-технологическая вариативность является основой организации инновационной деятельности в образовательном процессе. научно проанализирован образовательный процесс.

Ключевые слова: педагогический коллектив, передовой педагогический стиль, технология, информация, коммуникация, электронное образование, профессионально-технологическая вариативность, образовательный процесс, инновационная деятельность, мультимедиа.

Abstract: this article discusses measures to further improve the system of training qualified teaching staff and providing educational institutions with such personnel, advanced pedagogical methods and technologies in the educational process, the use of information and communication tools in electronic educational resources and multimedia presentations, professional and technological variability is the basis for the organization of innovative activities in the educational process. the educational process is scientifically analyzed.

Key words: teaching staff, advanced pedagogical style, technology, information, communication, e-education, professional and technological variability, educational process, innovative activity, multimedia

Как новый механизм увеличения и повышения эффективности на всех видах и этапах системы непрерывного образования, развитие кластера педагогического образования, создание новых возможностей для образовательных парадигм, разработка технологий обучения, которые служат дальнейшему развитию результатов перспективного сотрудничества на основе кластерного подхода, процесс профессиональной подготовки будущих

В мире проводится ряд научных исследований на основе современных и перспективных требований рынка труда кластерного подхода, основанного на принципах профессиональной и технологической вариативности, непрерывности и согласованности содержания образования, диверсификации методов обучения с идеями технологического прогресса, внедрения ведущих идеи теории и методологии

В связи с высокой социальной значимостью системы образования в устойчивом развитии общества, современными требованиями, проблемами в системе и обеспечением связи звеньев науки и образования при их решении обуславливается необходимость разработки механизма организации образовательного процесса в кластерной системе непрерывного педагогического образования.

Поэтому, когда состояние подготовки будущего учителя химии к профессиональной деятельности на основе кластерного подхода изучено с помощью

научно-практических педагогических методов, оказалось, что подготовка специалистов в высших учебных заведениях в основном одинакова, то есть организация нормативных документов, таких как государственные образовательные стандарты, учебный план, типовой учебный план, кластерный подход и профессионально-технологический

Профессионально-технологическая вариативность организация инновационной деятельности в образовательном процессе, все большее ускорение потока информации, связанной с социальным статусом, образом жизни, обуславливают необходимость быстрого принятия, анализа, обработки сегодняшней информации, теоретического обобщения, составления выводов и увеличения темпов доставки получателю образования.

Реформы, проводимые в сфере образования применение передовых педагогических технологий в образовательном жаргоне предусматривает изучение и анализ опыта и использование этого опыта в образовательных процессах в сфере непрерывного образования в ближайшем будущем[1]

Меры по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных педагогических кадров и обеспечению такими кадрами образовательных учреждений указывают на необходимость использования в электронных образовательных ресурсах и мультимедийных презентациях передовых педагогических методов и технологий информационно-коммуникационных средств в образовательном процессе.

Известно, что реформы в системе образования требуют от педагога психологических изменений. Для того чтобы образовательный процесс двигался вперед, необходимо наладить новые педагогические виды деятельности, основанные на сотрудничестве учителей и воспитателей, изменить технологию творческого подхода друг к другу.

В процессе освоения современных экспериментов необходимо пройти такие этапы, как понимание педагогических проблем, программирование, внедрение профессионально-технологической вариативности и закрепление нового опыта в 2 формах.

Эксперименты показали, что первый импульс к внедрению применения профессионально-технологической вариативности возник под влиянием таких внешних факторов, как заметность определенных дефектов в педагогической деятельности, неспособность результатов в работе соответствовать новым требованиям.

Чтобы осуществить профессионально-технологическую вариативность, педагогу придется пробудить чувство неудовлетворенности собственными методами, то есть внешние факторы становятся внутренним фактором.

В то же время от педагога требуется оценивать себя с критической точки зрения, а для этого от него требуется знание результатов широкого мировоззрения, психолого-педагогической науки и практики.

Из практики известно, что педагоги полагаются на быстрые, легкодоступные ресурсы, такие как общение с коллегами при получении информации, методические рекомендации и статьи в прессе.

Процесс внедрения вариативных программ можно разделить на три типа: обновление, наполнение и совершенствование.

Первый этап требует замены ранее освоенных методов новыми.

И на втором этапе к ним добавляются новые методы, в то время как предыдущие сохраняются.

На третьем этапе навык повышается за счет применения различных методов деятельности.

Профессионально-технологическая вариативность требует структурной трансформации, усиления педагогического инструментария, форм и приемов.

В последние годы современное образование на практике разделило две области:

1) традиционные формы обучения, направление совершенствования методов и средств;

2) образовательный процесс - это направление ускорения технологизации.

Ведь внедрение новых технологий вместо традиционных методов позволяет повысить эффективность образования в процессе обучения.

Вариативная технология для применения в образовательном процессе должна отвечать следующим требованиям:

1) быть востребованным в образовательном процессе;

2) соответствие системе "педагогический-образовательный";

3) быть универсальным по отношению к методологической системе .

Существуют также соответствующие требования к моделированию образовательного процесса:

1) целостность, непрерывность модели образовательного процесса;

2) технологизация информационной модели образовательного процесса.

Для того чтобы разобраться в отдельных элементах образовательного процесса, их предварительный дизайн важен для внедрения профессиональной и технологической вариативности.

Наличие еще одного фактора успешного решения этих задач, а именно осознание сути вариативных технологий сотрудниками системы непрерывного образования, учителями и воспитателями, а также умение эффективно применять их в образовательном процессе, а также решение творческого подхода к организации образовательного процесса, играет важную роль.

Итак, в заключение можно сказать, что в инновационных процессах, происходящих в настоящее время, необходимо развивать профессионально-технологическую вариативность содержания обучения для подготовки специалистов, которые освоили новую информацию для решения задач, стоящих перед системой образования, способны оценивать эту информацию сами принимают необходимые решения.

Литературы:

1. Хайдара А.К. Подготовка учителей профессионального образования к технологическому подходу к образовательному процессу: дисс. ... канд. пед. наук. номз.- Т.: 2005.- 143 б.
2. Хуторский А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. - 2003. - №2. - С. 58-65.
3. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. -2004,-№8.- С. 26-31.
4. Ernazarova G.O. The need to study pedagogical professional thinking/ Eurasian journal of Learning and Academic Teaching journal impact factor:8.115.ISSN(E):2795-739X. volume 5/February 2022. 95-98 p.